

Reporte Semanal do Bitcoin

22/05/2023
Vol. 2, N°. 21/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 21/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

21. DOMINÂNCIA DO BITCOIN

A dominância do Bitcoin refere-se à participação de mercado ou à proporção do valor total de mercado do Bitcoin em relação ao valor total de mercado de todas as criptomoedas existentes. É uma medida que indica a importância relativa do Bitcoin em comparação com outras moedas digitais.

A dominância do Bitcoin é frequentemente expressa como um percentual, representando a fatia de mercado do Bitcoin em relação ao mercado global de criptomoedas. Por exemplo, se a dominância do Bitcoin for de 60%, isso significa que o Bitcoin representa 60% do valor total de todas as criptomoedas existentes.

A dominância do Bitcoin é influenciada por vários fatores, incluindo seu pioneirismo como a primeira criptomoeda e sua ampla adoção global. Muitas vezes, o Bitcoin é considerado uma referência para o desempenho geral do mercado de criptomoedas. Quando a dominância do Bitcoin é alta, isso indica que o Bitcoin tem uma posição dominante no mercado e é amplamente aceito e negociado. Por outro lado, uma queda na dominância do Bitcoin pode indicar o aumento da popularidade e do valor de outras criptomoedas.

No entanto, é importante notar que a dominância do Bitcoin pode variar ao longo do tempo, pois o mercado de criptomoedas é altamente volátil e está sujeito a mudanças rápidas. O surgimento de novas criptomoedas, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e os eventos do mercado podem afetar a dominância do Bitcoin e a estrutura do mercado como um todo.

Top 100 Criptomoedas por Capitalização de Mercado

Destques

A capitalização de mercado global de R\$5.68T, um aumento de ▲ 1.63% durante o último dia. [Leia mais](#)

Tendências

- 1 Pepe PEPE ▲ 0.94%
- 2 Sui SUI ▲ 0.95%
- 3 Shanghai Inu SHANG ▲ 157.87%

Adicionado Recentemente

- 1 The Unfettered SOULS R\$0.06506
- 2 TENET TENET R\$0.04985
- 3 Pepe Sniper PIPER R\$0.002122

Principais Contas da Comunidade

- VeChain Foundation @VeChainFoundation Seguindo
- ApolloX @ApolloX + Seguir
- ICON Network @ICONNetwork + Seguir

Lista de interesse
Portfólio
Criptomoedas
Categorias
Memes
Bitcoin Ecosystem
Liquid Staking Derivatives
Layer 2
Mostrar linhas 100
Filtros
Personalizar

#	Nome	Preço	1h %	24h %	7d %	Cap. de Mercado	Volume(24h)	Fornecimento Circulante	Últimos 7 Dias
★ 1	Bitcoin BTC	R\$136...06.94	▼ 0.14%	▲ 3.99%	▼ 1.26%	R\$2,637,960,914,910	R\$70,079,732,254 514,845 BTC	19,381,531 BTC	
★ 2	Ethereum ETH	R\$9,235.92	▼ 0.06%	▲ 4.18%	▼ 0.35%	R\$1,110,771,221,723	R\$33,600,804,273 3,635,915 ETH	120,266,407 ETH	

Quando o Bitcoin não está dominante, significa que sua participação de mercado em relação às outras criptomoedas é menor. Isso pode ocorrer quando outras criptomoedas ganham popularidade e aumentam sua participação no mercado, ou quando o valor do Bitcoin diminui em relação a outras criptomoedas.

Uma queda na dominância do Bitcoin pode ser resultado de vários fatores, como o surgimento de novas criptomoedas com recursos inovadores, a adoção de tecnologias alternativas, mudanças regulatórias ou eventos específicos que afetam o valor ou a confiança no Bitcoin.

Uma menor dominância do Bitcoin não implica necessariamente em uma desvalorização absoluta da moeda. O valor do Bitcoin ainda pode estar aumentando, mas em uma taxa menor em comparação com outras criptomoedas, levando à diminuição da sua participação no mercado.

A dinâmica da dominância no mercado de criptomoedas é volátil e pode mudar rapidamente. É importante ressaltar que a dominância do Bitcoin é apenas uma métrica dentro do contexto das criptomoedas e não necessariamente indica o sucesso ou fracasso do Bitcoin como uma forma de dinheiro digital.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um inca estilizado gerado por IA do Midjourney.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Candle mensal Se mantem em seu primeiro suporte;
- Mima 17 dos ROC's continua perdendo força (circulo amarelo), cenário parecido com o da semana anterior.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Está nos suportes inferiores do canal de alta (início em 09/01/2023) e também do canal de laterização (Início em 19/03/2023), representado na região do círculo amarelo;
- Roc 17 acima de zero perdendo força, se não reagir neste ponto podemos ter uma queda maior do preço;
- Preço continua entre \$32.0 K e\$ 23.3 K sendo estes os maiores suportes e resistências (temos pequenas mudanças neste sentido, porem isto vem persistindo desde o dia 16/01/2023 com leves variações.

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Em 15/03/2023 iniciou nova consolidação, rompimentos podem oferecer ótimas oportunidades;
- Preço continua no suporte dos 50% de FIBO conforme reporte de 15/03/2023;
- Preço e ROC's em queda (linhas vermelhas).

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço lateralizado desde 21/04/2023 por tempos maiores e desde 10/05/2023 pelo gráfico de duas horas;

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital, prudência é sempre importante. Atenção a rompimentos, estes podem gerar ótimos resultados.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL